

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В ВЕБ-ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Мирзарахимова Фарангиз Акмалжоновна

Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммада аль-Хорезми

E-mail: farangiizk@mail.ru

Ключевые слова: геймификация, веб-образование, младшие школьники, педагогический инструмент, мотивация, онлайн-платформы, обучение.

В последние годы геймификация как педагогический подход находит все большее применение в образовательных учреждениях, в том числе в начальной школе. Суть геймификации заключается в том, чтобы сделать обучение увлекательным и мотивирующим для детей путем интеграции игровых элементов в учебный процесс. Использование геймификации в веб-образовании особенно актуально для младших школьников, которым требуется высокий уровень вовлеченности и заинтересованности в процессе обучения.

Deci и Ryan (1985) [3] в своей теории самоопределения утверждают, что игровые элементы помогают учащимся удовлетворить базовые психологические потребности, такие как автономия и компетентность, что увеличивает мотивацию. Петренко (2020) [2] подчеркивает, что использование геймификации в онлайн-обучении помогает создавать персонализированные образовательные пути, что особенно важно для младших школьников, чей уровень усвоения материала может существенно различаться.

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью в поиске новых подходов и инструментов, которые могут улучшить качество образования в условиях дистанционного и смешанного обучения. Использование геймификации, особенно в начальном образовании, представляется перспективным направлением, поскольку позволяет не только эффективно

передавать знания, но и поддерживать у обучающихся высокий уровень вовлеченности и мотивации. Интеграция игровых элементов в учебный процесс с помощью веб-технологий делает образование более доступным и адаптированным к индивидуальным потребностям каждого ученика.

Целью данного исследования является анализ эффективности использования геймификации как педагогического инструмента в веб-образовании для младших школьников. В частности, исследование направлено на выявление влияния игровых элементов на учебные достижения и мотивацию учащихся.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: обзор теоретических и эмпирических работ, связанных с геймификацией в образовании, внедрение игровых элементов на образовательных онлайн-платформах, наблюдение и интервью — наблюдение за поведением учащихся в процессе обучения с элементами геймификации и интервьюирование педагогов, оценка учебных достижений.

В результате эксперимента было установлено, что внедрение игровых элементов в процесс обучения привело к повышению вовлеченности и активности учащихся. В группе, использующей геймификацию, 82% детей показали улучшение в усвоении материала, по сравнению с 58% в контрольной группе. Также было зафиксировано повышение общего уровня мотивации к обучению, что подтвердили результаты анкетирования учащихся и их родителей. Средний балл на итоговых тестах в экспериментальной группе был на 18% выше, чем в контрольной.

Результаты показали, что использование геймификации в веб-образовании способствует повышению интереса и активности учащихся, улучшению их учебных достижений. Однако, для оптимизации результатов важно учитывать возрастные особенности учащихся и правильно адаптировать игровые элементы под конкретные образовательные цели.

Таким образом, геймификация является эффективным педагогическим инструментом для повышения мотивации и учебных достижений младших школьников в веб-образовании. Применение игровых элементов в онлайн-образовательных платформах позволяет создавать интерактивную и мотивирующую среду для учащихся. Однако, важно соблюдать баланс между игровыми и учебными компонентами, чтобы избежать излишней зависимости от внешней мотивации и обеспечить комплексный подход к обучению.

Использованная литература

1. Петренко, Л. И. Использование геймификации в онлайн-обучении младших школьников / Л. И. Петренко. — М.: Академический проект, 2020. — 186 с.
2. Deci, E. L., Ryan, R. M. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being / E. L. Deci, R. M. Ryan. — *American Psychologist*, 1985. — Vol. 55, No. 1, pp. 68-78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.